

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476225>

Абдукаххорова Мохичехра Иззатилло кизи

*Студент Ташкентского государственного юридического
университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdukakhkharovamokhichekhra@gmail.com

Эркинов Бойнур Улугбек угли

*Студент Ташкентского государственного юридического
университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: bojnurerkinov@gmail.com

Ачилова Лилия Илхомовна

Научный руководитель: PhD, доцент

Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: *Статья направлена на определение места специальных экономических зон в Республике Узбекистан, выявление выгод от их использования в стране и концептуальное обоснование необходимости внедрения их особенностей в мировую практику с целью достижения конкурентных преимуществ и возможности интеграции в система микрохозяйственных связей.*

Ключевые слова: *специальная экономическая зона, правовое регулирование, налог, мерчендайзинг.*

**FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN
SPECIAL ECONOMIC ZONES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Abdukakhkhorova Mokhichekhra Izzatillo kizi

Student of Tashkent State Law

University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: abdukakhkharovamokhichekhra@gmail.com

Erkinov Boynur Ulugbek ugli

Student of Tashkent State Law

University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: bojnurerkinov@gmail.com

Achilova Liliya Ilhomovna

Scientific adviser: Tashkent state university of law

Annotation: *The article is aimed at determining the place of special economic zones in the Republic of Uzbekistan, identifying the benefits of their use in the country and the conceptual justification of the need to introduce their features into world practice in order to achieve competitive advantages and the possibility of integration into the system of world economic relations.*

Keywords: *special economic zone, legal regulation, tax, merchandising.*

Многие развивающиеся страны перешли от стратегии замещения импорта к стимулированию экспорта после 1970-х годов. Принятие экспортно-ориентированных стратегий сопровождалось созданием и расширением свободных зон (или, наиболее широко известных в литературе, зон экспортной переработки) в этих странах.

Свободные зоны определяются как географически ограниченные территории, где предлагаются определенные льготы (беспошлинный ввоз, налоговые льготы и т. д.). Они считаются ключевыми инструментами не только для стимулирования экспорта, но и для привлечения прямых иностранных инвестиций, создания рабочих мест, ускорения экономического роста и ускорения передачи технологий.

Конкурентное давление подталкивает к стандартизации стимулов, предлагаемых свободными зонами по всему миру. Типичные стимулы, предлагаемые свободной зоной, включают освобождение, снижение или отсрочку уплаты косвенных налогов и импортных сборов, взимаемых с товаров и услуг, которые потребляются при производстве экспортируемых товаров, а также освобождение или освобождение от косвенных налогов, взимаемых с производства и распределения экспортируемых товаров. Хотя эти типы стимулов представляют интерес только для экспортно-ориентированных производственных компаний, свободные зоны также обычно предлагают другие виды стимулов, которые могут представлять интерес для любого типа фирм, такие как освобождение от корпоративных налогов, освобождение от большинства местных и косвенных налогов, отсутствие ограничений или налогов на репатриацию капитала и прибыли, освобождение от валютного контроля, предоставление коммунальных услуг по ценам ниже рыночных и обеспечение качественной физической инфраструктуры.

В результате в последние годы специальные зоны привлекают офшорных поставщиков услуг, включая обработку данных, колл-центры, услуги управления, интернет-игры, услуги образования, услуги дистрибуции, технологические услуги, производство и распространение фильмов, звукозапись, медицинские и ветеринарные услуги, банковское дело и страхование, профессиональные услуги, розничная торговля и мерчендайзинг.

Специальные экономические зоны (СЭЗ) играют важную роль в экономике всего мира, в частности, они считаются прекрасной возможностью для привлечения иностранных инвестиций в развивающиеся страны. В развитии СЭЗ решающее значение имеет эффективное законодательство и правовая база для осуществления

деятельности в таких зонах. В последние годы Республика Узбекистан всесторонне развила свою экономику, резко увеличила количество СЭЗ и приступила к совершенствованию законодательства в этой сфере. В то же время некоторые вопросы и проблемы все еще требуют решения, и в настоящем исследовании они анализируются [1].

На сегодняшний день специальные экономические зоны имеют важное значение в процессе интеграции национальной экономики в мировое хозяйство и дальнейшего развития внешнеторговых связей страны. Первая в мире СЭЗ была создана столетия назад для стимулирования торговли в портах, так как они находились на международных торговых путях [7].

Свободная зона определяется как территория, в которой ввоз и вывоз товаров не подлежит обычному таможенному контролю, освобождена от уплаты налогов, кроме платы за оказанные услуги, которые могут быть установлены, и на которую не распространяются запреты экономического характера. Территория должна быть ограждена таким образом, чтобы обеспечить ее изоляцию от национальной таможенной территории. Основные преференции для резидентов особой экономической зоны состоят в следующем:

- особый правовой режим свободной экономической зоны – совокупность правовых норм, устанавливающих особые условия налогообложения, денежного обращения, таможенного режима, условий труда и иных условий в свободной экономической зоне;

- инфраструктура свободной экономической зоны - совокупность элементов, предназначенных для обеспечения условий для ведения производственно-хозяйственной деятельности в свободной экономической зоне, включающая ограждения, здания, инженерные, природоохранные и социальные объекты;

- уполномоченный государственный орган по свободной экономической зоне – государственный орган, уполномоченный Правительством Республики Узбекистан на решение вопросов, связанных с созданием, управлением, функционированием и прекращением деятельности свободных экономических зон в Республике Узбекистан;

В Республике Узбекистан создание особых экономических зон является масштабным республиканским проектом, направленным в первую очередь на привлечение прямых узбекских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие отрасли, судостроение и туризм. Преимуществами этих территорий являются особый режим ведения бизнеса и возможность реализации режима свободной таможенной зоны [2].

Несмотря на то, что существуют различные варианты свободных зон в зависимости от целей политики, в целом они направлены на достижение следующего:

- способствовать экспорту,
- для привлечения прямых иностранных инвестиций,
- для облегчения передачи технологий,

- стимулировать нетрадиционный экспорт;
- увеличить валютные поступления;
- обеспечить быструю, легкую и недорогую поставку сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства товаров, предназначенных для экспорта;
- увеличить возможности трудоустройства, чтобы смягчить проблемы безработицы в стране.

Можно предположить, что разработка правового регулирования является одним из основных факторов привлекательности территории для иностранных инвестиций, так как делает работу зоны предсказуемой, а возможность получения прибыли гарантированной. Но, несмотря на длительное существование особых экономических зон, законодательство в этой сфере все еще находится в процессе изменения [6].

На сегодняшний день в Республике Узбекистан функционирует 21 специальная экономическая зона (СЭЗ), 19 из которых специализируются на сфере промышленности, 1 – на сельском хозяйстве и 1 – на секторе туризма [3].

Ввоз товаров в свободную зону с национальной таможенной территории или третьих стран освобождается от всех импортных сборов, существующих или создаваемых, за исключением сборов, уплачиваемых за оказанные услуги. Передача товаров из свободной зоны в третьи страны освобождается от всех импортных сборов, существующих или создаваемых, за исключением сборов, уплачиваемых за оказанные услуги [4]. Ввоз товаров в свободную зону с национальной таможенной территории считается приостановленным экспортом. Перемещение товаров из свободной зоны на национальную таможенную территорию рассматривается как импорт.

Товары, вывозимые с национальной таможенной территории в свободную зону и впоследствии вывозимые в третьи страны либо в том же состоянии, либо подвергшиеся трансформации, переработке, комбинированию, смешению или любому другому усовершенствованию в пределах свободной зоны, подпадают под действие общего режим экспортных пошлин. Тем не менее, стоимость, добавленная к товарам в результате переработки или преобразования в свободной зоне, освобождается от таких пошлин [5].

В Республике Узбекистан Закон «О специальных экономических зонах» определил ориентированную на экспорт политику как одну из основных целей создания свободных зон, и зоны были созданы для увеличения экспорта страны путем направления фирм на экспорт и увеличения ориентированного на экспорт производства и инвестиций.

Всего в период с 2008 года по январь 2021 года на территориях свободных экономических зон реализовано 448 проектов на сумму 2,4 млрд долларов, из которых прямые иностранные инвестиции составляют порядка 764,6 млн долларов, за счет которых было создано около 34 тысяч новых рабочих мест. Наиболее крупные из этих проектов реализованы в СЭЗ “Ангрен” (73 проекта на сумму 730,7 млн долларов),

СЭЗ “Ургут” (55 проектов на сумму 312,9 млн долларов), СЭЗ “Навои” (53 проекта на сумму 282,8 млн долларов) и СЭЗ “Бухоро-агро” (112 проектов на сумму 325,1 млн долларов) [3].

В целом, несмотря на недостатки в реализации специальных экономических зон, у них есть потенциал внести вклад в национальную экономику за счет стимулирования экспорта, привлечения прямых иностранных инвестиций и передачи технологий. Кроме того, в дискуссиях о будущем зон нельзя игнорировать положительный вклад свободных зон в государственный бюджет. С момента создания свободных зон, в то время как государственные расходы были реализованы 448 проектов, доходы правительства от зон к концу 2021 года достигли 2,4 миллиарда долларов.

Список использованной литературы:

1. Вишняков В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и пути развития // Журнал российского права. – 2003. – № 1. – С. 23.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 №. УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года №. ПП3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон».
4. Закон Республики Узбекистан от «О специальных экономических зонах»
5. Saydivaliev Kh. Kh. Problems of legal regulation of personal non-property relations in Uzbekistan. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities ISSN: 2249-7315 Vol. 12, Issue 02, February 2022 SJIF 2022 = 8.625 A peer reviewed journal DOI: 10.5958/2249-7315.2022.00085.5
6. Рузиназаров, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2020). Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота. In *Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики* (pp. 4-25). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772599>
7. Рузиназаров Ш., Ачилова Л. Тенденции и развитие правового регулирования иностранных инвестиций в Республике Узбекистан // Юрист ахборотномаси. - 2020. - № 1.4. - С. 71-75.